

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Hasanov Asror Baxtiyor o'g'li

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**XORIJIY TIL YO'NALISHIDAGI OTM TALABALARNI KASBIY KOMPETENSIYASINI KIM
(KOMPYUTER IMITATION MODEL) ASOSIDA OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART